

ПОНЯТИЕ ПЫТКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Махмудова Муштарийбегим Шерзоджон кизи

*Магистрант факультета Международное право прав человека
Правоохранительной Академии Республики Узбекистан*

E-mail: mbegim2000@gmail.com

Аннотация: В работе анализируется понятие пытки в международном праве, основанное на Конвенции ООН против пыток 1984 года. Рассматриваются основные признаки пытки — умышленное причинение сильных страданий с участием должностных лиц и определённой целью. Также объясняется отличие пытки от других форм жестокого или унижающего обращения по степени тяжести и наличию цели. Подчеркивается важность точного понимания понятия для эффективной борьбы с пытками.

Ключевые слова: пытка, международное право, Конвенция против пыток, жестокое обращение, бесчеловечное обращение, унижающее достоинство обращение, умышленное причинение страданий, должностные лица, борьба с пытками.

Abstract: This work analyzes the concept of torture in international law based on the United Nations Convention against Torture of 1984. The main characteristics of torture are examined — intentional infliction of severe pain or suffering involving public officials and a specific purpose. The distinction between torture and other forms of cruel, inhuman, or degrading treatment is also explained in terms of severity and presence of intent. The importance of a precise understanding of the concept for effective combat against torture is emphasized.

Keywords: torture, international law, Convention against Torture, cruel treatment, inhuman treatment, degrading treatment, intentional infliction of suffering, public officials, fight against torture.

Чезаре Беккариа дал следующие определение понятию применение пыток: «Пытка обвиняемого во время суда над ним является жестокостью, освященной обычаем. Обвиняемого пытаются, чтобы вынудить его признание или потому, что в его показаниях имеются противоречия. Его пытаются, чтобы обнаружить соучастников или ради какого-то метафизического и непонятного очищения. Его

пытают, наконец, с целью раскрытия других преступлений, в которых он хотя не обвиняется, но может быть виновным»¹.

Несмотря на то, что данное высказывание датируется XVIII веком, оно не утратило своей актуальности, поскольку проблема применения пыток остаётся одной из самых серьёзных и одновременно закрытых тем в современном мире. Хотя на сегодняшний день существуют строгие международные стандарты и абсолютный запрет на применение пыток, закреплённый в документах, имеющих наивысшую юридическую силу, на практике в разных странах мира всё ещё продолжают применять людям пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания.

Его логика полностью легла в основу статьи 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания принятой 10 декабря 1984 года, в которой дается следующее определение понятию пытка: «Пытка - любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия»².

Х.А.Каримов с точки зрения состава преступления определил следующие элементы понятия «пытка», предусмотренное в данной Конвенции:

Объект пытки – это право человека на личную безопасность и право на справедливое судебное разбирательство.

Субъект пытки - государственные должностные лица или иные лица, выступающие в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия.

Объективная сторона пытки – любые действия или бездействие, причиняющие какому-либо лицу сильную физическую или психическую боль либо страдания.

Субъективная сторона пытки – применяется умышленно лицу или третьим лицам, чтобы получить сведения или признания, наказать его за действие,

¹ Беккариа Ч. Б42 О преступлениях и наказаниях / Сост. и предисл. В.С. ОБНИНСКОГО. — М.: ИНФРА-М, 2004. — VI, 184 с. — (Библиотека криминолога), (стр. 108)

² Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года

которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера³.

Следует подчеркнуть, что пытки, по своему юридическому определению, всегда предполагают наличие умысла. Особое внимание в международных документах уделяется целям применения пыток — это, как правило, стремление получить признание или информацию, наказать за предполагаемые действия, запугать или заставить действовать определённым образом. Немаловажным элементом понятия пытки является обязательное участие должностного лица — либо как непосредственного исполнителя, либо как лица, подстрекающего к таким действиям или сознательно их допускающего.

Исходя из этого, не каждое насильственное деяние может квалифицироваться как пытка. Например, если в ходе личного конфликта один человек наносит удары другому — даже если один из них является сотрудником правоохранительных органов, — подобное поведение не подпадает под определение пытки, если оно не связано с исполнением служебных обязанностей и отсутствует цель, предусмотренная Конвенцией (допрос, наказание, запугивание и т.д. В этом случае речь может идти о других составах преступления, таких как умышленное причинение вреда здоровью.

Вследствие этого деяние может квалифицироваться как пытка только при условии:

- 1) умышленное причинение сильной боли и страдания (в том числе действия, причиняющие душевные страдания;
- 2) с прямым или опосредованным участием государственного должностного лица либо иного лица в официальном качестве, а также его бездействия, вследствие чего причинена сильная боль или страдания;
- 3) с целью получения от жертвы либо третьего лица сведений или признаний, или наказания за какое-то действие, либо запугивания или принуждения, либо дискриминации жертвы или третьего лица.

Провести четкую грань между «пыткой» и «жестоким, бесчеловечным либо унижающим человеческое достоинство обращением или наказанием» зачастую затруднительно, поскольку в обоих случаях присутствует значительное физическое или психическое давление, оказываемое представителем государства, либо при его осведомлённости или негласном одобрении. В отличие от пыток, эти другие формы жестокого обращения не имеют чёткого

³ Каримов, Х.А. Қийноқларга қарши қурашишга оид халқаро стандартлар ва миллий қонунчилик ҳамда жиноий жавобгарлик масалалари: ўқув қўлланма/- Т., 2022. – 92 б. (11 б.)

определения ни в одном международном договоре, и на практике вопрос о границе между пыткой и жестоким обращением может вызывать споры

С точки зрения отечественного исследователя К.Р. Абдурасуловой, различие между понятиями пытки и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения выражается в степени интенсивности причиняемых страданий. Пытка — это относительно тяжелая форма жестокого обращения. Даже одноразовое действие можно квалифицировать как пытку в зависимости от степени его жестокости и тяжести⁴.

Главное отличие проявляется в двух аспектах: во-первых, в степени тяжести физического или психического воздействия, а во-вторых — в наличии конкретной цели. Пытка всегда совершается с определённым намерением, таким как принуждение к признанию, наказание, запугивание или дискриминация. В отличие от этого, жестокое или унижающее достоинство обращение может происходить без выраженной целенаправленности и не всегда достигает того уровня страданий, который требуется для квалификации деяния как пытки.

Следовательно, категории жестокого, бесчеловечного либо унижающего достоинство обращения или наказания охватывают случаи недопустимого обращения, при которых причиняемые страдания не достигают той степени интенсивности, которая присуща пытке. В отличие от пытки, данные формы обращения, как правило, не сопровождаются наличием специфической цели, такой как получение признаний, наказание, запугивание или дискриминация. Вместе с тем они характеризуются преднамеренным созданием условий, вызывающих физическое или психическое страдание, а также ощущение унижения и деградации личности пострадавшего. Таким образом, основными критериями разграничения указанных понятий выступают степень интенсивности страданий и наличие или отсутствие целенаправленного характера действий.

Особенно в случаях унижающего достоинство обращения и наказания решающим критерием признания его таковым является воздействие на психическое состояние жертвы: действия должны вызывать чувства страха, подавленности и неполноценности для того, чтобы оскорбить, унижить или сломать их физическое и моральное сопротивление.

⁴ Абдурасулова К.Р., Сафаров Ж.И. “Қийнок: миллий ва халқаро ҳуқуқий жиҳатлари.”– Тошкент: ТДҲИ 2008-й. – Б. 21.

Использованная литература

1. Беккариа Ч. Б42 О преступлениях и наказаниях / Сост. и предисл. В.С. ОБНИНСКОГО. — М.: ИНФРА-М, 2004. — VI, 184 с. — (Библиотека криминолога)
2. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года
3. Каримов, Х.А. Қийноқларга қарши курашишга оид халқаро стандартлар ва миллий қонунчилик ҳамда жиноий жавобгарлик масалалари: ўқув қўлланма/- Т., 2022. – 92 б. (11 б.)
4. Абдурасулова Қ.Р., Сафаров Ж.И. “Қийноқ: миллий ва халқаро ҳуқуқий жиҳатлари.”– Тошкент: ТДҲИ 2008-й. – Б. 21.